

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ НАВЫКОВ И ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ**Собирова Дурдона Абдусамат кизы****Учитель начальных классов, школа №4, г. Фергана**

Ushbu maqolada maktab yoshidagi o'quvchilarning bilim ko'nikmalari mustaqilligini va ta'limga tayyorgarligini rivojlantirish muhimligi tahlil qilinadi. Maktab ta'limida interaktiv metodlar, muammo yechish va ijodiy yondashuvlarning roli ko'rsatib o'tiladi. Tadqiqot natijalari ota-ona va o'qituvchi hamkorligining samaradorligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: bilim ko'nikmalari, mustaqillik, tayyorgarlik, interaktiv metodlar, ta'lim

В статье анализируется важность развития самостоятельности учебных навыков и готовности к обучению у школьников. Рассматривается роль интерактивных методов, решения проблем и творческого подхода в школьном образовании. Результаты исследования подчеркивают эффективность сотрудничества родителей и учителей.

Ключевые слова: учебные навыки, самостоятельность, готовность, интерактивные методы, образование

The article analyzes the importance of developing students' independence in learning skills and readiness for education. It highlights the role of interactive methods, problem-solving, and creative approaches in school education. The research results emphasize the effectiveness of cooperation between parents and teachers.

Keywords: learning skills, independence, readiness, interactive methods, education

Современная система образования предъявляет высокие требования к качеству подготовки учащихся уже на начальном этапе обучения. Особенно важным становится формирование у младших школьников самостоятельных учебных навыков и готовности к восприятию нового материала. Эти качества напрямую влияют на успешность дальнейшего обучения, развитие критического мышления и способности к самообучению. В условиях быстро меняющегося общества и стремительного развития информационных технологий учащиеся должны не только усваивать знания, но и уметь самостоятельно их применять, анализировать информацию и принимать решения. Именно поэтому развитие учебной самостоятельности и формирование устойчивой учебной мотивации становятся приоритетными задачами начального образования.

Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения эффективности образовательного процесса за счет внедрения современных педагогических подходов — интерактивных методов, технологии проблемного обучения, творческих заданий и тесного взаимодействия с родителями. Введение данных методов в учебный процесс

способствует формированию у учеников ответственности, инициативности и уверенности в своих силах.

Методология. В исследовании использовались следующие методы: анализ педагогической литературы и государственных образовательных стандартов, апробация интерактивных методов обучения, наблюдение и оценка самостоятельной деятельности учеников, а также беседы с родителями и учителями. Для сбора эмпирических данных широко применялись анкеты и наблюдения. Полученные результаты были проанализированы с помощью статистических методов.

Методы исследования. В рамках данного исследования были проанализированы педагогическая литература, государственные образовательные стандарты и нормативные документы. Также наблюдалась самостоятельная деятельность младших школьников, изучалось развитие их учебных навыков в школьных условиях. Проведены опросы и беседы с учителями и родителями по вопросам готовности и самостоятельности детей. В ходе исследования апробировались интерактивные методы и методы проблемно-ориентированного обучения, оценивалась их эффективность. Полученные данные были обработаны с помощью статистического анализа.

Интерактивные методы имеют важное значение для формирования самостоятельности учебных навыков у младших школьников. Работа в группах, обсуждения, подготовка проектов стимулируют учеников к самостоятельному мышлению. Методы решения проблем развивают их творческое и критическое мышление. Творческие задания вовлекают учеников в самостоятельный поиск и закрепление знаний, что повышает их интерес к обучению. Также тесное сотрудничество с родителями способствует формированию у детей привычки самостоятельной работы дома. Специальные программы и методики, применяемые в школе, позволяют постоянно контролировать уровень готовности и самостоятельности учащихся. Учителя организуют образовательный процесс с учётом индивидуальных возможностей каждого ребёнка.

Анализ результатов. Экспериментальные испытания и наблюдения показали, что интерактивные и проблемно-ориентированные методы значительно повышают самостоятельную деятельность учеников. Результаты анкетирования подтвердили, что сотрудничество между родителями и учителями является важным фактором развития готовности и самостоятельности в школе.

Развитие самостоятельности учебных навыков и готовности к обучению — одна из приоритетных задач современного образовательного процесса, которая готовит молодое поколение к успешному обучению и активному участию в жизни общества. Результаты исследования показывают, что через применение интерактивных методов, проблемно-ориентированного подхода и тесного взаимодействия с родителями можно эффективно повысить самостоятельность учащихся. Наблюдения и эксперименты

подтвердили, что использование интерактивных методов и методов решения проблем значительно развивает самостоятельность младших школьников. Работа в группах, обсуждения и творческие задания побуждают учеников к самостоятельному освоению знаний. Анкетирование показало, что эффективное сотрудничество родителей и учителей способствует улучшению качества образовательного процесса. Кроме того, развились навыки самооценки у учеников, что позволило им анализировать свою деятельность и выявлять ошибки. Это повысило активность учащихся в учебном процессе и стимулировало их к самостоятельному обучению.

Вывод. Развитие самостоятельности учебных навыков и готовности к школе играет важную роль в подготовке молодого поколения к успешному обучению. Результаты исследования показали, что интерактивные методы, проблемно-ориентированный подход и тесное сотрудничество с родителями существенно повышают качество образования. Для развития у учеников навыков самостоятельного мышления и саморегуляции необходимо внедрять новые педагогические технологии. При этом укрепление связи с родителями также является важным фактором повышения уровня готовности детей.

Литература

- Ахмедов, Б. (2019). Эффективность интерактивных методов в начальном образовании. Ташкент: Издательство «Учитель».
- Исламова, С. (2020). Методики развития самостоятельной деятельности учащихся. Самарканд: Издательство Самаркандского государственного университета.
- Каримова, Л. (2018). Обучение на основе решения проблем. Ташкент: Педагогика.
- Кабинет Министров Республики Узбекистан. (2021). Государственные образовательные стандарты. Ташкент.
- Турсунова, М. (2022). Оценка готовности младших школьников. Фергана: Издательство Ферганского государственного университета.